

Vor 30 Jahren: Als ein Mann der Welt zeigte, wie das Unmögliche möglich werden kann

Abstract

Thomas Musters Weg von einem schweren Unfall zurück an die Spitze des Weltennis zählt zu den stärksten individuellen Leistungen im professionellen Sport der letzten Jahrzehnte. Der Text beschreibt die Ereignisse zwischen dem Unfall 1989, der Rehabilitation unter extremen Bedingungen und dem historischen Aufstieg zur Nummer 1 der Welt am 12. Februar 1996. Er zeigt, wie Muster physische Grenzen, Zweifel und äußere Barrieren überwand und dabei eine ganze Tennisation prägte. Die Darstellung ordnet diesen Weg sporthistorisch ein und verdeutlicht, weshalb Musters Erfolgsgeschichte bis heute als Beispiel für Beharrlichkeit und Konsequenz gilt.

Empfohlene Zitation

Fixemer, A. (2026): *Vor 30 Jahren: Als ein Mann der Welt zeigte, wie das Unmögliche möglich werden kann.* Verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18614210>

Keywords

Thomas Muster; Sportgeschichte; Weltrangliste; Rehabilitation; French Open; Tennis Österreich; Karriereweg; historische Leistung

Artikel

Es sollte ein besonderer Tag werden im Leben eines Mannes und einer ganzen Nation, ein Tag, der sich nun zum 30. Mal jährt und sieben Jahre zuvor völlig ausgeschlossen schien. Es ist ein Datum, das sich in das kollektive Sportgedächtnis der Tenniswelt eingeschrieben hat und Ergebnis eines langen und kompromislosen Weges war.

Doch der Reihe nach. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1989 besiegte Thomas Muster den Franzosen Yannick Noah im Halbfinale der Lipton International Players Championships in Key Biscayne, Florida. Der Sieg brachte ihm den Einzug ins Finale gegen Ivan Lendl. Noch in derselben Nacht wurde Muster bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt (New York Times, 1989: Sektion 1, 49). Der Unfall führte zu schweren Verletzungen der Bänder im linken Knie, die Operationen und eine langwierige Rehabilitation erforderlich machten. Das Karriereende stand im Raum.

Was folgte, gehört zu den eindrucklichsten Kapiteln der jüngeren Tennisgeschichte. Während der Rehabilitationsphase entwickelte Muster gemeinsam mit seinem Umfeld Trainingsformen, die unter normalen Bedingungen kaum vorstellbar waren. Mit Hilfe eines speziell konstruierten Stuhls schlug er sitzend Bälle und arbeitete an seiner Technik (Ottawa H., 2019). In einem persönlichen Austausch mit dem Autor hat er sich später so geäußert, dass er über diese spezielle Position, auf Augenhöhe mit dem üblichen Treffpunkt eines stehenden Tennisspielers, ein intensives Feingefühl für die Details beim Durchschwung des Schlägers entwickeln konnte. Dies habe ihn später psychologisch in vielen kritischen Situationen in eine subjektiv wahrgenommene überlegene Position gegenüber seinen Gegnern gebracht.

Im Herbst 1989 kehrte Muster schließlich auf den Tennisplatz zurück. Schritt für Schritt arbeitete er sich wieder nach vorne. Seine physische Widerstandskraft und mentale Stabilität wurden zu prägenden Merkmalen seines Spiels. Durch seine Konsequenz und Belastbarkeit entwickelte er besonders auf Sandplätzen eine Dominanz, die ihn für viele Gegner seiner Generation zu einem kaum überwindbaren Gegner machte. Diese Entwicklung erreichte ihren sportlichen Höhepunkt im Juni 1995 in Paris. Im Finale der French Open besiegte er den Amerikaner Michael Chang und verwandelte damit zugleich ein ganzes Land in eine Tennisation (Chambers S., 2020). Sieben Monate später, am 12. Februar 1996, stand er an der Spitze der Weltrangliste und krönte damit seine außergewöhnliche Karriere (Tennisnet.com, 2016). Der Sieg in Paris

und der Aufstieg zur Nummer eins der Weltrangliste bleiben bis heute Leistungen, die kein anderer österreichischer Tennisspieler wiederholen konnte.

An diesen historischen Tag erinnert einer seiner Originalschläger, mit dem Muster in den beiden historischen Wochen von Paris spielte. Sein Head Pro Tour 630 trägt noch das Etikett seines damaligen persönlichen Besaiters Peter's Sport Shop mit Datierung auf Juni 1995. Als stiller Zeitzeuge wird er heute in einem institutionellen sporthistorischen Archiv verwahrt. Musters Karrierebilanz unterstreicht diesen besonderen Platz in der Geschichte des Sports. Er erreichte 55 Einzelfinals und gewann 44 davon. Dies entspricht einer der höchsten Siegquoten der Open Era bei Spielern mit vergleichbarer Anzahl an Finalteilnahmen (ATP Tour, o.J.).

Dreißig Jahre später wirkt Musters Erfolgsgeschichte weiter über den Sport hinaus. Ein Mensch, körperlich und zeitweise vermeintlich auch in seiner Selbstwahrnehmung an Grenzen geführt, kämpft sich aus dem Rollstuhl zurück und erreicht die Spitze seines Métiers. Seine Geschichte gilt als Vorbild für alle, die sich in ausweglos scheinenden Situationen befinden. Sie zeigt mit Konsequenz, dass der Weg nach oben immer offenbleibt, wenn Bereitschaft und Wille vorhanden sind, den täglichen Aufwand zu akzeptieren und seinen Weg konsequent weiterzugehen. Der Autor will die persönliche Bewunderung für die sportlichen Leistungen von Thomas Muster nicht verbergen. Viel wichtiger jedoch bleibt die Erkenntnis und Botschaft, dass das Unmögliche möglich werden kann, wenn jemand bereit ist, alles für seinen Erfolg zu geben und den langen Weg zu gehen.

Abbildung 1: Thomas Muster, *Head Pro Tour 630*, bespielt bei den French Open 1995.
Foto: © G-Anne Fixemer.

Referenzen:

ATP Tour (o. J.): *Thomas Muster Stats*. Verfügbar unter: <https://www.atptour.com/en/players/thomas-muster/m099/player-stats?year=all&surface=all>. Zugriff: 11.02.2026

Chambers S. (2020). *25-year rewind: Muster reigns as King of Clay*. Roland-Garros. Verfügbar unter: <https://www.rolandgarros.com/en-us/article/thomas-muster-25-year-anniversary-roland-garros-2020>. Zugriff: 11.02.2026.

Ottawa H. (2019): *Thomas Muster: "Müssen froh sein, dass wir noch leben"*. Verfügbar unter: <https://kurier.at/sport/muessen-froh-sein-dass-wir-noch-leben/400452058>. Zugriff: 11.02.2026

Tennisnet.com (2016): *„Ein denkwürdiger Tag für Österreichs Sport“ – Das sagen die Sportjournalisten*. Verfügbar unter: <https://www.tennisnet.com/news/thomas-muster-vor-20-jahren-nummer-1-ein-denk-wuerdiger-tag-fur-osterreichs-sport-das-sagen-die-sportjournalisten-66234>. Zugriff: 11.02.2026

The New York Times (1989): *TENNIS; Muster Injured in Accident Shortly After Gaining Final*. Sektion 1, S. 49. Verfügbar unter: <https://www.nytimes.com/1989/04/01/sports/tennis-muster-injured-in-accident-shortly-after-gaining-final.html>. Zugriff: 11.02.2026